

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5503757>

УДК 329

Ощепкова В.М.

Ощепкова Валентина Максимовна, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная д. 7-9. Email: oshchepkovavm@gmail.com.

Перспективы положения популистских партий в политическом спектре стран Европейского Союза

Аннотация. Феномен политического популизма во втором десятилетии XXI в., с одной стороны, представляет собой уникальное в историческом плане явление новейшего времени, а с другой является своеобразным продуктом эволюции общества и его институтов. Новейшая история уже не раз демонстрировала, к каким далеко идущим, а подчас и катастрофическим, последствиям может привести ситуация, при которой политический популизм становится основой государственной политики. Цель данной статьи – дать оценку перспективам положения популистских партий в политическом спектре стран ЕС. Делается вывод о том, что произошедшее в последнее десятилетие в ряде стран Европы утверждение популистов в качестве равноправных участников политического противоборства знаменует глубокую трансформацию политической системы европейского общества. И хотя на сегодняшний день не представляется возможным определить степень этого влияния, события, происходящие в ЕС показывают, что популизм скорее всего станет новой нормой для европейской политики, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Ключевые слова: популизм, правый популизм, ЕС, Европейский союз, политическая борьба, политическая система, евроскептицизм.

Oshchepkova V.M.

Oshchepkova Valentina Maksimovna, Saint Petersburg State University, Russia, 199034, Saint Petersburg, 7-9 Universitetskaya Embankment. Email: oshchepkovavm@gmail.com.

Prospects for the position of populist parties in the political spectrum of the countries of the European Union

Abstract. The phenomenon of political populism in the second decade of the XXI century, on the one hand, is a historically unique phenomenon of modern times, and on the other hand, it is a kind of product of the evolution of society and its institutions. Recent history has repeatedly demonstrated how far-reaching, and sometimes disastrous, the situation in which political populism becomes the basis of state policy can lead to. The purpose of this article is to assess the prospects of the position of populist parties in the political spectrum of the EU countries. It is concluded that the establishment of populists as equal participants in the political confrontation in a number of European countries over the past decade marks a profound transformation of the political system of European society. And although it is not possible to determine the extent of this influence today, the events taking place in the EU show that populism is likely to become the new norm for European politics, at least in the short term.

Key words: populism, right-wing populism, EU, European Union, political struggle, political system, euro-scepticism.

Популизм имеет сложные и взаимозависимые корни, лежащие в экономических проблемах, культурном инакомыслии и растущей политической неопределенности.

На фоне происходящих изменений в европейском обществе, доминирующей реакцией социологов стала настойчивость в отношении стойкости либеральных норм и стабильности демократических институтов. После знаменитого наблюдения А. Пржеворского о том, что ни одна богатая, устоявшаяся демократия не рухнула [3, р.119], многие исследователи часто определяли рост правого популизма как эфемерную угрозу, утверждая, что они бесцельны подорвать демократические институты, или выражая уверенность в том, что они постепенно вольются в существующий демократический процесс.

Пока слишком рано приходит к твердым выводам о том, какой эффект будет иметь рост популистских движений в Европе. Однако в тех странах, где популисты уже несколько лет находятся у власти, картина не столь обнадеживающая, как могли прогнозировать такие оптимисты, как А. Пржеворский.

Популисты могут радикально изменить европейскую государственную политику. Многие правопопулистские партии выступают за ослабление или упразднение международных институтов, таких как Европейский Союз. Они продвигают идею введения протекционистской торговой политики, а также стремятся ввести строгий контроль над иммиграцией. В некоторых странах популистским правительствам уже удалось осуществить такие реформы. В других, электоральные успехи популистов подтолкнули традиционные партии к более националистическим решениям.

Хотя подобные идеи потенциально разрушительны, само по себе их выдвижение не является нарушением норм либеральной демократии. Это, однако, не относится ко всей политике, поддерживаемой популистами. В частности, многие правопопулистские партии выступают за нелиберальные политические решения – при

поддержке большинства населения они нарушают основные права меньшинств.

И хотя популисты обычно сохраняют внешнюю приверженность демократии и временами приходят к власти при широкой поддержке населения, они могут представлять реальную угрозу демократическим институтам.

Венгрия представляет собой один из наиболее ярких примеров того, до какой степени популистские правительства могут радикализироваться, находясь в правительстве. Венгрия – страна с ВВП на душу населения более 14 000 долл. и устойчивой демократией, в течение нескольких лет скатилась к квазиавторитарности. Учитывая то, что многие государственные институты, такие как суды и избирательные комиссии, находятся в руках правопопулистского правительства, а независимые СМИ подвергаются постоянным нападениям, далеко не очевидно, что в стране проходят свободные и справедливые выборы.

Похожие тенденции отмечаются и в Польше. И хотя там популистское правительство находится у власти гораздо меньше времени, оно уже идет по этим стопам. С недавней судебной реформой, серьезно подрывающей разделение властей, польская демократия выглядит все более хрупкой.

Все это говорит о том, что, в целом, для популизма в Европе существует три возможных сценария развития:

1. рост влияния правых популистов станет лишь эпизодическим явлением в европейской истории;

2. популизм станет новым политическим дискурсом, составляющим основу европейской политики, изменяя государственную политику стран на долгое время вперед, но не создавая реальной угрозы стабильности системы;

3. популизм способствует отвержению основных демократических институтов и идей в европейском обществе.

Рассмотрим подробнее каждый из четырех возможных вариантов.

Популизм как эпизодическое явление

Есть некоторые свидетельства того, что популистские партии, особенно в Западной Европе, достигли своего временного потолка. Недавние опросы во Франции показывают, что президент Э. Макрон пользуется значительной поддержкой, несмотря на широкомасштабные и противоречивые реформы рынка труда, в то время как правые радикальные партии страдают от сокращения числа сторонников и усиления внутренней напряженности после недавних поражений на выборах [1]. Аналогичная ситуация наблюдается в Германии, недавние опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что общественная поддержка «Альтернативы для Германии» со времени последних выборов либо осталась на прежнем уровне, либо слегка уменьшилась [5]. Между тем, в Латвии недавние опросы показывают, что поддержка правого «Национального альянса» со времени последних выборов сократилась примерно вдвое [2].

Возможно, рост популистских партий окажется недолгим. Рассмотренные выше примеры показывают, что, даже войдя в национальные парламенты своих стран, партии зачастую не могут институционализироваться.

Вероятно также, что рост популистских партий окажется благотворным сигналом для партий истеблишмента, которые повысив свою эффективность, в ближайшее время смогут вернуть доверие электората.

Или, возможно, причины, лежащие в основе популистского подъема в ближайшее время начнут сходиться на нет, что деактуализирует большую часть программных предложений рассматриваемых партий.

Тем не менее, прежде чем делать какие-либо выводы, стоит рассмотреть доказательства, указывающие и в другом направлении. Во многих странах итоги опросов общественного мнения говорят о том, что популисты продолжают набирать силу и в следующем туре выборов. В Италии опросы сообщают, что «Лига» продолжает пользоваться наивысшей под-

держкой среди населения даже после выборов в марте 2018 г. [4]. Похожая ситуация наблюдается и в Восточной Европе, где популистские правительства Венгрии и Польши, несмотря на проведение противоречивых законодательных и судебных реформ, продолжают пользоваться максимальной популярностью.

Популизм как новая норма

Другой сценарий в недавнем прошлом разворачивался в Австрии, где популистская «Австрийская партия свободы» вошла в правительство после выборов 2017 г. И, хотя внешняя политика Австрии стала более националистической, а иммиграционная политика более строгой, политические институты страны и поведение Австрии на международной арене, в основном, остались неизменными.

Если сегодняшние популисты будут придерживаться подобного подхода, основные нормы и институты либеральной демократии останутся без изменений.

Однако очевидно также, что подобные правительства, вероятно, все же продолжат двигаться в сторону ограничения миграционных потоков.

Этот результат представляется особенно вероятным в Западной Европе, где большинство популистов пока еще не достигли большинства на выборах, и остаются зависимыми как минимум от одного основного партнера по коалиции.

Популизм как угроза демократии

Если предыдущие рассмотренные сценарии являются наиболее вероятными для Западной и Северной Европы, то соответственно, тенденции в странах Восточной Европы предполагают, что там возможно осуществление наиболее пессимистического сценария. В Венгрии и Польше популисты использовали позиции власти, чтобы ослабить демократические нормы, подорвать независимые институты, а также чтобы запугать или ослабить своих политических оппонентов. Работая в значительной степени в соответствии с буквой закона и опираясь на широкую поддержку населения, они разрушили многие институты, которые необходимы для защиты

демократических институтов в долгосрочной перспективе.

Поскольку правые популисты в Западной и Северной Европе еще не смогли осуществить аналогичные меры, трудно понять, будут ли они делать это, если появится такая возможность. Однако в последнее время в своей риторике они начали подражать своим восточноевропейским коллегам, пытающимся набрать политические очки за счет нападения на решения текущего правительства, прессу и судебную систему. Обвинение СМИ в распространении фальшивых новостей к настоящему времени стала стандартной частью популистского репертуара в Западной и Восточной Европе.

Так, если разрушительные последствия популизма будут проявиться только в странах с относительно короткой исто-

рией демократического управления, то есть основания полагать, что разрыв между Восточной и Западной Европой будет продолжать расти. Однако, если популистские партии продолжают набирать силу в западноевропейских странах так же быстро, как и в последние десять лет, такие страны, как Швеция или Германия, могут оказаться более уязвимыми перед их деструктивными идеями.

Таким образом, рассмотрев возможные сценарии эволюции популистских партий, в контексте изменений, происходящих в Европейском союзе, невозможно прийти к однозначно выводу относительно их будущего в рамках объединения. Тем не менее, можно предположить, что наиболее вероятным сценарием является «Популизм как новая норма».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Baromètre politique de confiance Décembre 2019 // Harris Interactive. 2019. URL: https://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2019/12/Barometre_de_confiance_politique-Harris_Interactive-LCI_decembre_2019.pdf (дата обращения: 21.02.20).
2. Partiju reitingi: lielākais popularitātes kāpums mēneša laikā 'Saskaņai', kritums – NA // AS DELFI. 2019. URL: <https://www.delfi.lv/news/national/politics/partiju-reitingi-lielakais-popularitates-kapums-menesa-laika-saskanai-kritums-na.d?id=51759951> (дата обращения: 01.03.20).
3. Przeworski, A. Why Do Political Parties Obey Results of Elections? / A. Przeworski // Democracy and the Rule of Law / ed. by J. Maravall, A. Przeworski – Cambridge : Cambridge University Press, 2003.– 279 p
4. Sondaggio Tecne (24 gennaio 2020) // Scenaripolitici.com. 2020. URL: <https://scenaripolitici.com/2020/01/sondaggio-tecne-24-gennaio-2020.html>
5. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre ... // Forsa. 2020. – URL: <http://www.wahlrecht.de/umfragen/forsa.htm> (дата обращения: 01.03.20).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Baromètre politique de confiance Décembre 2019 // Harris Interactive. 2019. URL: https://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2019/12/Barometre_de_confiance_politique-Harris_Interactive-LCI_decembre_2019.pdf (data obrashhenija: 21.02.20).
2. Partiju reitingi: lielākais popularitātes kāpums mēneša laikā 'Saskaņai', kritums – NA // AS DELFI. 2019. URL: <https://www.delfi.lv/news/national/politics/partiju-reitingi-lielakais-popularitates-kapums-menesa-laika-saskanai-kritums-na.d?id=51759951> (data obrashhenija: 01.03.20).
3. Przeworski, A. Why Do Political Parties Obey Results of Elections? / A. Przeworski // Democracy and the Rule of Law / ed. by J. Maravall, A. Przeworski – Cambridge : Cambridge University Press, 2003.– 279 p
4. Sondaggio Tecne (24 gennaio 2020) // Scenaripolitici.com. 2020. URL: <https://scenaripolitici.com/2020/01/sondaggio-tecne-24-gennaio-2020.html>

-
5. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre ... // Forsa. 2020. – URL: <http://www.wahlrecht.de/umfragen/forsa.htm> (data obrashhenija: 01.03.20).

Поступила в редакцию 29.07.2021.
Принята к публикации 01.08.2021.

Для цитирования:

Ощепкова В.М. Перспективы положения популистских партий в политическом спектре стран Европейского Союза // Гуманитарный научный вестник. 2021. №8. С.104-108. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/08/Oshchepkova.pdf>